

Buenas prácticas en el manejo de *Trichoderma*, la enfermedad del moho verde

Proyecto BIOSCHAMP
- resúmenes de prácticas

No. 08

Autores:

CTICH - Centro de Investigación Tecnológica del Champiñón de La Rioja, España (Coordinador de Proyecto)

País/Región: España

Palabras Clave: #Trichoderma

#Enfermedadesdelchampiñón #hongos

#bioeconomía #CircularEconomy

El problema

Trichoderma, causada por el hongo patógeno homónimo, provoca pérdidas de producción durante el cultivo de champiñones. Se transmite por vectores (moscas y ácaros), se ve favorecida por la humedad y la temperatura elevadas, y está asociada a una pasteurización inadecuada del compost.

La solución

Los cultivadores pueden tratar *Trichoderma* con productos fitosanitarios, a base de *Bacillus subtilis* y *Bacillus amyloliquefaciens*. La gestión correcta del cultivo y la higiene siguen siendo las medidas preventivas más eficaces.

Beneficios

Las medidas preventivas pueden reducir las pérdidas económicas debidas a la pérdida de producción y los costes de los productos fitosanitarios.

Buenas prácticas en el manejo de Trichoderma, la enfermedad del moho verde

Recomendaciones prácticas

Identifique los focos de enfermedades a tiempo: visite el cultivo con regularidad y compruebe visualmente el material de cobertura y el compost.

(1) Recomendaciones para cuando haya aparecido la enfermedad:

- Minimizar las corrientes de aire.
- Evitar el riego sobre Trichoderma (dispersaría las esporas).
- Evite tocar la superficie afectada. Si lo hace, cámbiese los guantes inmediatamente.
- Como recolector, desinfectese las manos con un desinfectante de manos antes y después de ponerse los guantes.

(2) Recomendaciones para prevenir su aparición:

Mantenimiento:

- Desinfecte sus materiales de trabajo antes y después de utilizarlos.
- Trabaje del cultivo más reciente al más antiguo.
- Deshágase del material de cobertura sobrante de cultivos anteriores.
- Almacene la tierra de cobertura en un lugar limpio.
- Utilizar compost bien pasteurizado, sin exceso de amoníaco.
- Controle la humedad y la temperatura de las salas de cultivo.

Vectores:

- Utilice filtros de aire, placas adhesivas con feromonas y luces negras en las puertas.

Acerca de BIOSCHAMP y este resumen de prácticas

Este resumen práctico ha sido elaborado en el marco del **proyecto BIOSCHAMP**, basándose en el formato de resumen práctico EIP AGRI. © 2024

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a septiembre de 2024.

Objetivo: desarrollar un enfoque integrado para afrontar los retos del cultivo del champiñón, mejorando la rentabilidad industrial del sector y reduciendo al mismo tiempo la necesidad agronómica de pesticidas en un 90 %.